

METODO JOINT POSITION REPLICATION:

Nel metodo JPR ai partecipanti viene chiesto di riprodurre la posizione articolare sperimentata precedentemente, senza utilizzare la vista, utilizzando l'arto ipsilaterale o quello controlaterale, e la riproduzione della posizione può avvenire con un movimento attivo da parte del soggetto, oppure passivo, in cui sarà l'esaminatore a muovere il segmento corporeo

è pensato per ridurre al minimo le variabili estranee e i fattori confondenti, al fine di esplorare il senso propriocettivo in modo più possibile isolato.

Nello studio di Han et al., (2016) il JPR di caviglia viene eseguito in una posizione intermedia tra quella supina e quella seduta, con l'arto non esaminato in scarico e il piede poggiato a terra, mentre quello esaminato è bloccato a livello del ginocchio, con il piede poggiato su una piattaforma stabile in grado di ruotare nei movimenti di plantarflexione e dorsiflessione. Questo limita i movimenti compensatori del tronco e garantisce maggiore stabilità del piede.

Nel IJPR (ipsilaterale) viene fatta percepire al partecipante una posizione articolare target con il segmento corporeo esaminato, raggiunta attivamente o passivamente, e mantenuta per alcuni secondi. Successivamente l'articolazione viene riportata alla posizione di partenza attivamente, o passivamente da parte dell'esaminatore.

A questo punto il partecipante è invitato a riprodurre con lo stesso segmento corporeo la posizione target precedentemente sperimentata, in modalità passiva premendo un pulsante di arresto che blocca il movimento eseguito dal macchinario, o attiva fermandosi quando percepirà di essere di nuovo alla posizione target.

Relativamente al metodo CJPR (controlaterale), ne esistono due di cui uno prevede che il partecipante riproduca la posizione target utilizzando l'arto controlaterale subito dopo che l'arto esaminato è stato riportato alla posizione di partenza, mentre l'altro metodo CJPR, prevede che l'arto con cui viene raggiunta originariamente la posizione target non venga riportato alla posizione iniziale, quindi il partecipante deve posizionare l'arto controlaterale nella stessa posizione target di quello omolaterale.

I gradi tra la posizione raggiunta e quella target vengono misurati come errore di replicazione.

La differenza più significativa tra queste varianti del metodo JPR, è che nei primi due è richiesto di utilizzare la memoria per riprodurre la posizione, mentre nell'ultimo le informazioni afferenti devono essere trasferite da un emisfero all'altro attraverso il corpo calloso, al fine di elaborare la posizione da replicare con il lato opposto del corpo. Ciò consente di valutare meglio la capacità di integrazione dei segnali afferenziali tra i due emisferi (Han et al., 2016; Goble et al., 2010).

Diversi studi affermano infatti che il test JPR è altamente basato sulla memoria, e tempi di esposizione alla posizione target (PET) più lunghi, potrebbero assicurare risultati più affidabili e accurati (Goble et al., 2010).

Il livello di attenzione richiesto durante il test, è definito da Han et al., (2016) alto.

La velocità di spostamento del segmento corporeo deve essere lenta/normale, ma in letteratura non esistono valori standardizzati. Lo studio di Han et al., (2016) inoltre non riporta un numero fissato di prove di familiarizzazione, mentre le prove del test vero e proprio sono solitamente tra 3 e 5, fino a 10.

La posizione del corpo mantenuta durante il test è quella seduta o supina, e alcuni segmenti corporei vengono solitamente bloccati.

Un'altra considerazione rilevante nel metodo JPR attivo, riguarda l'attivazione muscolare per effettuare il movimento, la quale determina un maggiore senso di sforzo che a livello centrale si traduce in una maggiore mole di informazioni propriocettive, per cui l'errore di riproduzione potrebbe essere più piccolo (Proske et al 2012, Goble et al 2010).

METODO TTDPM:

Come il metodo JPR, il TTDPM mira a ridurre al minimo le variabili estranee e i fattori confondenti, al fine di esplorare il senso propriocettivo in modo più possibile isolato.

È un metodo sensibile per la valutazione della propriocezione profonda, poiché misura la soglia minima a cui il soggetto percepisce un movimento passivo dell'articolazione esaminata (Han et al., 2016).

Il partecipante è invitato a posizionarsi su una macchina controllata dall'investigatore, il quale muove un segmento corporeo isolato in una direzione predeterminata, utilizzando velocità diverse. Il tipo di movimento è dunque passivo, con una velocità molto lenta. Alcuni ricercatori hanno selezionato basse velocità nei loro esperimenti, come $0,25^\circ/s$ nel sistema Biodex (Hung et al., 2016).

I partecipanti sono istruiti a premere un pulsante di arresto non appena percepiscono il movimento e la sua direzione, quindi a segnalare la direzione percepita. Il test procede fin quando non vengono ottenute da 3 a 5 risposte corrette.

I partecipanti sono seduti o sdraiati, e la parte del corpo sottoposta al test viene isolata bloccando i segmenti corporei adiacenti. Di conseguenza non è previsto carico, nemmeno parziale, sull'articolazione esaminata.

Informazioni periferiche come quelle uditive e visive sono solitamente occluse con bende e cuffie.

Han et al., (2016) non indicano un numero di prove di familiarizzazione, ma affermano che il livello di attenzione richiesto durante il test è molto alto, più alto di quello previsto nel test JPR.

Al contrario, la richiesta di memorizzazione è molto bassa, o nulla.

La durata complessiva del test è molto lunga, Han et al., (2016) riportano un tempo che si estende fino a 6 ore.

METODO AMEDA:

Il metodo AMEDA valuta la propriocezione in condizioni di movimento attivo, e sotto carico naturale, riflettendo di più le normali prestazioni del sistema propriocettivo nel mondo reale, dove gli individui si muovono liberamente in normali condizioni di carico, con informazioni sia uditive che visive disponibili. Il test dunque raccoglie informazioni propriocettive sia di movimento sia di posizione (Han et al., 2016).

La velocità del movimento non è standardizzata.

È prevista una sessione di familiarizzazione durante la quale i partecipanti vengono informati che sperimenteranno, ad esempio, 5 posizioni in successione, passando attivamente dalla posizione 1 alla 5, che prevedono un crescente arco di movimento. Questo viene ripetuto tre volte per un totale di 15 movimenti.

Successivamente sono previste (tipicamente) 50 prove di test, in cui le 5 posizioni vengono presentate 10 volte ciascuna, in ordine casuale.

Dopo aver raggiunto una determinata posizione ed essere tornati alla posizione di partenza, ai partecipanti viene chiesto di riconoscere il numero della posizione appena sperimentata (1, 2, 3, 4 o 5), senza ricevere alcun feedback sulla correttezza del giudizio espresso in ciascun tentativo. In altre parole, i partecipanti devono utilizzare la memoria delle cinque diverse estensioni del movimento apprese durante i trial di familiarizzazione per identificare ogni posizione. Questo compito rappresenta dunque un test di giudizio assoluto, in cui ad ogni prova viene presentato un unico stimolo e viene fornita una singola risposta. Il tempo necessario per completare un test di propriocezione articolare è di circa 10 minuti (Han et al., 2016).

La misurazione della propriocezione AMEDA è stata sviluppata sulla base della teoria del rilevamento del segnale (signal detection theory) per analizzare i dati di risposta raccolti in condizioni di incertezza, consentendo così di valutare la sensibilità a uno stimolo indipendentemente dal bias di risposta. Utilizzando l'analisi della curva ROC (receiver operating characteristic), è possibile misurare la capacità dei partecipanti di utilizzare una scala di risposta continua per distinguere tra i due stati di una variabile binaria, rappresentando il livello di certezza dei partecipanti quando formulano giudizi sui movimenti articolari.

L'area sotto la curva ROC (AUC, Area Under the Curve) rappresenta la capacità del partecipante di discriminare tra due movimenti articolari, calcolata tramite metodi geometrici. Se il partecipante non riesce a distinguere tra i due movimenti, la curva ROC dividerà l'area a metà, producendo un valore AUC di 0,5, equivalente a una risposta casuale.

Al contrario, se il partecipante discrimina perfettamente tra i due movimenti, l'area sotto la curva ROC includerà l'intera area, dando un valore AUC perfetto di 1,0.

DISPOSITIVO BIODEX BALANCE SYSTEM:

Hung et al., (2016) hanno utilizzato il Biodex Balance System (BBS) per valutare sia l'equilibrio statico che dinamico.

Rispetto ad altre attrezzature per il test dell'equilibrio, la piattaforma instabile BBS può simulare perturbazioni esterne inaspettate, come l'atterraggio su una superficie irregolare durante diverse attività. Tuttavia, il monitor del BBS fornisce al soggetto feedback visivo esterno, mostrando informazioni sulla posizione del centro di gravità rispetto alla base di supporto. Ciò può ridurre la rilevanza funzionale del test, poiché nella vita reale le persone non ricevono informazioni visive immediate sulle loro prestazioni, quindi il controllo dell'equilibrio misurato con il BBS potrebbe non riflettere accuratamente quanto accade nelle attività quotidiane.

Il BBS utilizza una piattaforma di test multiassiale, che può essere impostata a vari gradi di instabilità/difficoltà (da una superficie statica a 0° di inclinazione, fino a un protocollo dinamico a 20° di inclinazione).

PIASTRA GONIOMETRICA:

Dispositivo alternativo per testare il joint position sense della caviglia con metodo JPR in una posizione di flessione plantare e inversione o eversione di caviglia, possibili grazie alla rotazione interna o esterna della piastra.

Nello studio di Boyle et al., (1998) i partecipanti erano posizionati seduti con ginocchio e caviglia piegati in modo tale da creare una flessione plantare di 42°, con il piede fissato sulla piastra goniometrica a pedale. Un supporto rigido di plastica stabilizzava il calcagno, e permetteva movimenti di inversione.

I partecipanti venivano bendati per eliminare afferenze visive, e prima del test eseguivano un warm-up supervisionato che consisteva in esercizi passivi e attivi di caviglia.

Le posizioni testate per il joint position sense venivano stabilite in relazione al massimo grado di inversione attiva del piede, mantenendo fissi 42° di plantar flessione. In particolare le posizioni in inversione scelte erano tre: 30%, 60% e 90% della massima inversione attiva.

Dalla posizione di partenza, il piede veniva mosso a circa 5°/s verso l'inversione fino al raggiungimento di ognuna delle tre posizioni, che venivano mantenute per 3 secondi ciascuna prima di tornare alla posizione iniziale.

Dopo aver memorizzato le posizioni target, il piede veniva nuovamente mosso passivamente e i partecipanti erano istruiti a dire "stop" quando pensavano che la posizione target fosse stata raggiunta. Se i partecipanti pensavano che la posizione fosse stata oltrepassata senza che avessero dato il comando "stop", il piede veniva riportato in direzione opposta per una correzione.

Il test veniva effettuato anche in modalità attiva, fermando il movimento al raggiungimento della posizione target. L'ordine di presentazione delle posizioni target era casuale.

La differenza espressa in gradi tra la posizione target e quella replicata veniva misurata come errore assoluto, con un'accuratezza di 0,5°.

Venivano eseguite 3 prove per ogni posizione, sia in modalità passiva che attiva.

Boyle et al., (1998) hanno dimostrato che i soggetti con distorsioni ricorrenti di caviglia mostravano deficit misurabili nel joint position sense passivo.

Anche Kanemitsu et al., (2023) hanno usato un pedale goniometrico per misurare il joint position sense della caviglia. I partecipanti erano seduti con le ginocchia flesse a 70°, senza scarpe e calzini. Il piede era posizionato su una pedana goniometrica con la caviglia mantenuta a 20° di flessione plantare, e poteva ruotare internamente.

Il centro di rotazione della pedana era posizionato appena sotto la tuberosità calcaneare, e la falange distale del secondo dito era allineata con la posizione di partenza. I partecipanti erano bendati, e istruiti a rilassare la muscolatura delle gambe.

Il pedale veniva ruotato passivamente in modo casuale da 0° fino a 5°, 10°, 15°, 20°, 25° e 30° in rotazione interna, e 5° e 10° in rotazione esterna, determinando così un movimento di inversione ed eversione rispettivamente. Ogni posizione veniva raggiunta in circa 1 secondo, e mantenuta per 5 secondi, poi il piede veniva riportato in posizione di partenza. La riproduzione della posizione avveniva in modalità attiva, e la differenza in gradi tra la posizione raggiunta e quella target veniva misurata come errore di replicazione.

Lo studio dimostrava che una diminuzione del joint position sense di caviglia potrebbe rappresentare un fattore di rischio per le cadute nella popolazione anziana.

Anni prima, anche Nasaka et al., (2008) conducevano uno studio usando la stessa pedana goniometrica usata da Kanemitsu et al., (2023). I pazienti con instabilità funzionale di caviglia avevano deficit del senso di posizione articolare in confronto ai soggetti sani. Inoltre, gli autori affermavano che il deficit non era correlato con instabilità meccanica.

METODO AMEDA 3D:

L'instabilità della caviglia è solitamente associata a un movimento tridimensionale di rotazione interna, flessione plantare e inversione (Kosik et al., 2019; Kristianslund et al., 2011).

Per questo motivo Zhao et al., (2024) hanno sviluppato l'Active 3-Dimensional Movement Extent Discrimination Apparatus, un nuovo dispositivo per misurare la proprioccezione tridimensionale (3D) del movimento della caviglia, in grado di simulare una flessione plantare compresa tra 10° e 35° e una rotazione interna di circa 20°.

Per garantire la sicurezza e l'efficacia del test, è stata utilizzata una flessione plantare di 10° e una rotazione interna di 10° come posizione di partenza. Da questa posizione, i soggetti eseguivano attivamente un movimento di inversione tridimensionale della caviglia con quattro angoli di inclinazione (10°, 12°, 14° e 16°).

L'AMEDA-3D era composto da tre parti principali:

1-Piattaforma di supporto fissa, che serviva a sostenere i soggetti in posizione eretta.

2-Piattaforma mobile, costituita da una piastra circolare dotata di un cuscinetto rotante centrale, che poteva essere mossa attivamente dai soggetti tramite il movimento dell'articolazione della caviglia, e rivestita con carta vetrata per aumentarne l'attrito.

3-Fermi fisici, utilizzati per regolare l'angolo di inclinazione della piattaforma mobile e generare inversioni della caviglia corrispondenti agli angoli stabiliti, che corrispondevano alle posizioni 1,2,3 e 4.

Nello studio di Zhao et al., (2024), per i soggetti con CAI il test è stato eseguito sul lato con il punteggio più basso nel Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT), mentre nel gruppo sano è stata testata la gamba dominante (individuata utilizzando la versione cinese del Waterloo Footedness Questionnaire). I soggetti hanno eseguito il test a piedi nudi, allineando l'asse lungo del piede con l'asse centrale della piattaforma di movimento (con una deviazione di 10° dall'asse sagittale), in modo che il piede fosse libero di eseguire il movimento 3D della caviglia a una velocità costante. Durante il test, i soggetti dovevano guardare dritto davanti a sé.

Prima del test, ciascun partecipante completava 3 sessioni di apprendimento con i quattro angoli di inversione, per un totale di 12 rotazioni, per memorizzare la sensazione associata a ciascuna posizione. Durante il test vero e proprio, i

quattro angoli venivano presentati casualmente 10 volte ciascuno, per un totale di 40 tentativi, e i partecipanti dovevano formulare un giudizio assoluto di riconoscimento dell'angolo di inversione percepito.

L'AMEDA-3D è stato costruito con materiali relativamente economici, è portatile e facilmente installabile. Il tempo richiesto per completare i 40 tentativi nello studio di Zhao et al., (2024) era inferiore a 10 minuti, risultando compatibile con l'utilizzo nella pratica clinica.

Per calcolare il punteggio di sensibilità propriocettiva, le 40 presentazioni di inversione della caviglia e le risposte dei partecipanti sono state inserite in SPSS per generare una Receiver Operating Characteristic (curva ROC). La media dell'area sotto la curva (AUC) è stata calcolata come punteggio di discriminazione propriocettiva per la caviglia. I valori di AUC variano da 0,5 a 1,0, dove 0,5 rappresenta una discriminazione casuale dei quattro angoli di inversione della caviglia e 1,0 indica una discriminazione perfetta dei quattro angoli. Inoltre, l'AUC fornisce una misura efficace per valutare l'efficacia del punteggio AMEDA-3D nel diagnosticare la CAI e distinguere tra soggetti sani e affetti da CAI. L'indice di correlazione intraclasse (ICC) è stato utilizzato per valutare l'affidabilità test-retest.

Per stabilire la validità discriminante, è stato utilizzato un t-test per campioni indipendenti per determinare le differenze nei punteggi di propriocezione AMEDA-3D tra il gruppo CAI e il gruppo sano. Inoltre, la curva ROC è stata utilizzata per calcolare il cut-off per identificare i soggetti con CAI e quelli sani, selezionando il valore con la sensibilità e specificità più elevate.

METODO AIDAL:

L'Ankle Inversion Discrimination Apparatus for Landing (AIDAL) è stato progettato da Han et al., (2021) per valutare la capacità di un individuo di distinguere tra diversi angoli di inversione della caviglia durante l'atterraggio da una piccola altezza, in un compito scelto per essere impegnativo ma eseguibile in sicurezza. L'AIDAL era composto da tre parti principali:

-Piattaforma di partenza (A): da cui i partecipanti si lasciavano cadere.

-Piattaforma orizzontale di atterraggio per il piede di supporto (B).

-Piattaforma inclinata di atterraggio per il piede testato progettata per generare quattro possibili angoli di inversione della caviglia: 10°, 12°, 14° e 16°.

La differenza di altezza tra le piattaforme A e B era di 10 cm. Han et al., (2021) hanno calcolato che questo valore era sufficiente per garantire la pre-attivazione muscolare degli arti inferiori.

Procedura del test: L'esperimento è stato condotto in un laboratorio universitario. I partecipanti sono stati testati a piedi nudi e istruiti a mantenere la testa e lo sguardo rivolti in avanti, senza guardare in basso verso l'apparecchiatura, per eliminare l'accesso alle informazioni visive sulla piattaforma di atterraggio.

Ad ogni prova, i partecipanti dovevano lasciarsi cadere dalla piattaforma di partenza sull'AIDAL, atterrando su entrambi i piedi contemporaneamente, con anche e ginocchia naturalmente flesse.

Il protocollo del test prevedeva 3 sessioni di familiarizzazione con le quattro posizioni di atterraggio in inversione della caviglia, per un totale di 12 prove presentate in ordine. Successivamente, seguivano 40 prove di test vero e proprio (10 per ciascun angolo di inversione) presentate in ordine casuale.

I partecipanti dovevano ricordare i quattro angoli di inversione appresi durante la sessione di familiarizzazione e formulare un giudizio assoluto di riconoscimento del grado di inversione percepito nel test vero e proprio, senza ricevere alcun feedback sulla correttezza del loro giudizio.

Le 40 presentazioni di inversione della caviglia e le relative risposte dei partecipanti sono state utilizzate per generare una Receiver Operating Curve (ROC), e l'area sotto la curva (AUC) è stata calcolata come punteggio di discriminazione propriocettiva della caviglia. L'AUC rappresenta anche una misura efficace dell'accuratezza dell'utilizzo del punteggio AIDAL come test diagnostico per distinguere tra soggetti con instabilità cronica di caviglia (CAI) e soggetti sani.

L'indice di correlazione intraclasse (ICC 3,1) è stato utilizzato per esaminare l'affidabilità test-retest, con il CAI trattato come variabile categorica per generare valori di ICC di affidabilità per entrambi i gruppi: CAI e non-CAI.

L'Ankle Inversion Discrimination Apparatus for Landing (AIDAL) ha mostrato un'affidabilità test-retest da buona a eccellente sia nel gruppo CAI che in quello non-CAI, un risultato simile a quello ottenuto con i metodi AMEDA utilizzati per valutare la propriocezione di caviglia, ginocchio e spalla in posizione eretta.

Completare le 40 prove ha richiesto meno di 10 minuti, un tempo accettabile nella pratica clinica.

Infine, è stata trovata una correlazione significativa e moderata tra la performance propriocettiva nel test AIDAL e il punteggio del CAIT.

METODO AIDAW:

Ankle inversion Discrimination Apparatus during Walking (AIDAW), è stato appositamente costruito per valutare la sensibilità alla discriminazione del movimento di inversione della caviglia durante la camminata.

L'AIDAW era composto da 4 parti:

- la piattaforma di camminata, che forniva una superficie di cammino normale prima e dopo il test;
- la piattaforma di collegamento, che connetteva la piattaforma di camminata con la piattaforma di test;
- la piattaforma di test, una tavola orizzontale in legno sostenuta da due molle sottostanti, che poteva inclinarsi quando i partecipanti vi camminavano sopra.
- i fermi fisici (Figura 4), utilizzati per regolare l'angolo di inclinazione (10°, 12°, 14° o 16°) della piattaforma di test, al fine di generare inversioni della caviglia di 10° (numero 1), 12° (numero 2), 14° (numero 3) o 16° (numero 4) quando i partecipanti ci camminavano sopra.

La rigidità delle molle forniva solo il supporto sufficiente a mantenere la tavola in posizione orizzontale in assenza di peso aggiuntivo, permettendo alla piattaforma di test di muoversi liberamente verso l'angolo di inclinazione predefinito quando i partecipanti ci caricavano il proprio peso.

Ai partecipanti è stato chiesto di fare 6 passi a piedi nudi con gli occhi rivolti in avanti, alla loro normale velocità per ogni prova, regolando il loro punto di partenza per garantire che il piede del test potesse salire sulla piattaforma. La direzione della camminata dipendeva dal lato del piede da testare. Terminata la prova dovevano saper indicare quale delle 4 posizioni di inversione avevano appena sperimentato, senza ricevere feedback sulla correttezza del loro giudizio.

Il test iniziava col comando verbale dell'esaminatore "Vai".

Prima della raccolta dei dati, sono stati effettuati 3 round di familiarizzazione con le 4 posizioni di inversione della caviglia, da 10 a 16° in ordine, e 12 prove in totale, e ai partecipanti è stato chiesto di ricordare la sensazione di ogni posizione di inversione della caviglia.

Per il test formale, le 4 possibili posizioni di inversione della caviglia sono apparse casualmente e ogni posizione di inversione è apparsa 10 volte, per 40 prove in totale.

Il tempo totale del test è stato di circa 10 minuti.

Per calcolare il punteggio di sensibilità alla discriminazione propriocettiva AIDAW, i dati grezzi delle 40 posizioni di inversione della caviglia assegnate in modo casuale e le relative risposte dei partecipanti sono stati inseriti in una matrice 4x4. L'analisi di rilevamento del segnale non parametrico è stata utilizzata per produrre le curve Receiver Operating Characteristic (ROC) e il valore medio dei valori dell'area sotto la curva (AUC) per ciascuna delle tre combinazioni a coppie (posizioni 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4) è stato calcolato come punteggio di sensibilità alla discriminazione propriocettiva AIDAW per ogni partecipante. I valori AUC vanno da 0,5 a 1,0, con 0,5 che rappresenta la capacità di livello casuale di discriminare tra le 4 posizioni di inversione della caviglia e 1,0 che significa perfetta sensibilità alla discriminazione tra le 4 posizioni di inversione della caviglia.

Per lo studio test-retest, sono stati utilizzati il coefficiente di correlazione intraclasse (ICC) e il grafico di Bland-Altman. L'AIDAW è il primo strumento sviluppato per misurare la propriocezione della caviglia durante la camminata basato sui metodi AMEDA che potrebbe essere utilizzato per identificare il CAI nella pratica clinica. In questo studio, Shao et al., (2023) hanno stabilito i valori MDC per gli individui CAI e non CAI, valori che potrebbero essere utilizzati per confermare un cambiamento reale e clinicamente importante.

Questo studio ha anche scoperto che la propriocezione della caviglia era correlata alla capacità di equilibrio dinamico e all'instabilità percepita, suggerendo la sua importanza nel controllo degli arti inferiori. Pertanto, i risultati forniscono informazioni essenziali per l'uso dell'AIDAW nella gestione clinica del CAI.

Inoltre, rispetto ai precedenti metodi propriocettivi in cui i partecipanti erano legati a una macchina e la loro vista e udito erano bloccati, l'attuale test AIDAW è stato condotto in condizioni di camminata funzionale, e quindi la validità ecologica del test è stata ottimizzata. Tuttavia, sono stati eseguiti solo sei passi, il che è diverso dal numero compiuto in una normale attività di camminata.

Shao et al., (2023) conclude quindi che il nuovo dispositivo AIDAW è affidabile e valido per valutare la propriocezione dell'inversione della caviglia durante la deambulazione per individui con e senza CAI. La propriocezione dell'inversione della caviglia era significativamente compromessa negli individui con CAI e l'AIDAW può essere utilizzato come strumento di discriminazione per separare gli individui con CAI da quelli senza CAI. I punteggi AIDAW infine, erano significativamente associati ai punteggi YBT e CAIT.

DISPOSITIVO ROBOTICO:

Huang et al., (2023) hanno progettato un dispositivo robotico in grado di fornire un movimento di plantarflessione e dorsiflessione di caviglia estremamente preciso, con un errore medio di 0,04°.

I partecipanti, venti giovani adulti sani, erano posizionati seduti su una sedia, bendati, indossavano cuffie con un rumore statico, e i piedi dominanti venivano fissati su un pedale in fibra di carbonio tramite delle cinghie.

La gamba era posizionata a 45° rispetto all'orizzontale e la caviglia era a 90° nella posizione neutra di partenza.

Il dispositivo era in grado di valutare sia il senso di posizione che il senso di movimento dell'articolazione, e ogni valutazione consisteva in 30 prove. Ai partecipanti era concesso di riposare ogni 15 prove, o al bisogno. Il test per entrambe le valutazioni durava circa 30 minuti.

Il robot muoveva il piede con una velocità costante di circa 2°/s in due posizioni distinte per ogni prova. La posizione target veniva mantenuta per 2 secondi.

La posizione di riferimento era di 15° di flessione plantare. Venivano sperimentate due posizioni di confronto rispettivamente di 14,5° e 13,9°, presentate in modo casuale, e separate da un intervallo di 2 secondi.

I partecipanti erano istruiti a riferire quale delle due posizioni percepivano più pianta flessa.

Il dispositivo robot poteva inoltre muovere la caviglia a 3 e 5°/s verso la flessione plantare. I partecipanti dovevano individuare il movimento più rapido.

Il dispositivo ha dimostrato valori di affidabilità test-retest da moderata a eccellente nei test del senso della posizione e del senso di movimento.

SMARTPHONE PROPRIOCEPTION FOR ANKLE NAVIGATION (SPAN):

Shi et al., (2024) hanno proposto l'utilizzo di un dispositivo innovativo, modificato rispetto al metodo AMEDA classico, denominato SMARTPHONE PROPRIOCEPTION FOR ANKLE NAVIGATION (SPAN), per valutare il senso di posizione della caviglia(jps).

Questo metodo prevede l'utilizzo di una pedana basculante con base antiscivolo, una piattaforma di altezza corrispondente alla pedana basculante e uno smartphone su cui deve essere installata un'applicazione che consente di rilevare i parametri di orientamento in tempo reale sul piano frontale. L'app fornisce istruzioni e indicazioni al partecipante affinché muovesse attivamente il piede per raggiungere 4 posizioni target di 5°, 7°, 9°, 11° di inversione, a partire dalla posizione neutra. Le posizioni venivano segnalate da segnali acustici di diverse tonalità invece che da fermate fisiche, diversamente dal classico metodo AMEDA.

Quando veniva registrata la posizione iniziale, un segnale acustico a bassa frequenza invitava il partecipante a mantenerla fino al cessare del suono. Per iniziare il movimento verso le posizioni target, veniva invece emesso un segnale acustico a frequenza più alta. Sempre tramite segnale acustico il partecipante veniva avvertito al raggiungimento delle posizioni target, che dovevano essere mantenute per un certo tempo (tempo di esposizione alla posizione "PET"). Successivamente il partecipante doveva riportare attivamente la caviglia alla posizione di partenza e indicare quale posizione aveva appena sperimentato. Le posizioni target venivano sperimentate e memorizzate in una fase di familiarizzazione.

Se lo smartphone rilevava degli spostamenti imprevisti dalla posizione di base o dalla posizione target, il segnale acustico si interrompeva e il partecipante era implicitamente invitato a riportare la pedana basculante nella posizione target, mantenendola per il PET preimpostato.

Shao et al., (2024) hanno stabilito 4 PET: 0.25, 0.5 0.75 e 1 secondo.

I partecipanti erano in piedi scalzi, istruiti a mantenere lo sguardo fisso in avanti, con la gamba testata sulla pedana basculante, e l'altra su una piattaforma stabile posta accanto. È stato chiesto loro di distribuire il peso equamente tra i due lati destro e sinistro e completare una serie di tre prove per un totale di 12 prove (4 posizioni target).

Nello specifico, ogni partecipante doveva ruotare la pedana attivamente verso la posizione target, quindi tornare alla posizione di partenza, stando attento a rispettare il PET preimpostato. Questo veniva ripetuto per ognuna delle 4 posizioni.

Superata la fase di familiarizzazione, le posizioni target venivano sperimentate in modo casuale 10 volte ciascuna, per un totale di 40 prove totali.

Dopo ogni prova, i partecipanti dovevano riportare la posizione indicandola con i numeri da 1 a 4.

Per ogni sessione potevano fare una pausa opzionale di un minuto, con un riposo di 5 minuti prima di passare all'altro arto.

La randomizzazione era prevista sia per i PET, sia per le posizioni target, sia per l'arto da testare per primo, per limitare più possibile fenomeni di apprendimento o di affaticamento.

I risultati dello studio confermavano l'ipotesi che la performance propriocettiva di caviglia migliora quando le posizioni target vengono presentate per tempi più lunghi.